

БУГУНГИ ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ЖИНОЯТЧИЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Баратов Азизбек Алишер ўғли
ИИВ Академияси 312-гуруҳ курсанти
Саматов Саматжон Кодир ўғли
311-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349783>

АННОТАЦИЯ: Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасида Оммавий ахборот воситалари фаолиятининг ўзгариш ва муаммолари қисқача кўриб чиқилади. Шунингдек, ҳуқуқбузарликларни ҳамда жиноятчиликни олдини олишда оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликни ташкил этиш ва ушбу соҳадаги хориж тажрибасига асосланган мутлақо янги инноватсион тизимни ишлаб чиқиш ва амалга татбиқ этиш юзасидан таклифлар ҳамда чора-тадбирларнинг энг самарали усуллари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, оммавий ахборот воситалари, хориж тажрибаси, ОАВ, статистика, ўзаро ҳамкорлик, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, ижтимоий тармоқлар, ахборот, қонун, матбуот, жиноятчилик.

Кириш.

Бугунги кунда ОАВ жамият ҳаётида асосий ролни ўйнамоқда. Шу жумладан, ОАВ нинг Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги ўрни ҳам тезлик билан мустақамланиб бормоқда. Оммавий ахборот воситаларининг мамлакатимиздаги фаолиятининг тарихига назар ташлайдиган бўлсак, 1991-йили мамлакатимизда бор йўғи 395 та ОАВ фаолият юритган. 2024-йилга келиб уларнинг сони 4000 тага яқинлашди ва уларнинг аксарияти хусусийдир. Ўзбекистондаги оммавий ахборот воситалари учун замонавий мутахассисларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида журналистика ва оммавий коммуникациялар университети ташкил этилди. Ўзбекистон журналистлари ижодий уюшмаси, Миллий матбуот маркази, электрон оммавий ахборот воситалари миллий ассоциацияси, мустақил босма оммавий ахборот воситалари ва ахборот агентликларини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш жамоат фонди ва халқаро пресс клуб каби ташкилотлар муваффақиятли фаолият юритмоқда.

Ўзбекистонда жамоатчилик билан алоқалар, халқ билан мулоқот муҳим ижтимоий институтга айланмоқда. Жамоатчилик фикри-фуқаролик жамиятини ўзида акс эттирадиган бамисоли бир кўзгу эканлиги ҳаётда ўз исботини топмоқда. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимлари куни муносабати билан соҳа ходимларига йўллаган табригида таъкидланганидек, “Халқ билан мулоқот, одамларнинг орзу-интилишлари, дарду ташвишлари билан яшаш давлат сиёсати даражасига кўтарилаётган бугунги кунда ҳар бир оммавий ахборот воситаси чинакам муаммоларни, фақат ҳақиқатни юзага чиқарган тақдирдагина бизда жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликлар, қонун бузилишларини олдини олган бўлар эдик”.

Мамлакатимизда ахборот хизматлари тизимини такомиллаштириш борасида муҳим қадамлар қўйилди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 15 февраль куни эълон қилинган—Ўзбекистон Республикаси давлат ва хўжалик

бошқаруви органларининг ахборот хизматлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 125-сонли қарори ҳуқуқбузарликлар профилактикасини олдини олиш ва латент жиноятчиликнинг ортиб боришини камайтириш учун ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Қарорда қайд этилганидек, ҳозирги шиддат билан ривожланаётган дунёда ахборот ва билим энг муҳим миллий ресурсларга, уларни яратиш ва тарқатишни таъминловчи тизимлар эса-барқарор ривожланишнинг стратегик омилларига айланмоқда. Ушбу шароитларда Ўзбекистонда демократик-ҳуқуқий давлатни ва очиқ адолатли фуқаролик жамиятини қуриш, шунингдек, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоя қилинишини таъминлашдек стратегик мақсадга эришиш, давлат бошқарувининг сифати давлатнинг ахборот, билим ва инновацияларга асосланган моделига ўтишини таъминлайдиган ахборотни ва билимни яратиш, қабул қилиш ва тарқатиш имкониятлари билан белгиланади. Шу муносабат билан давлат ва хўжалик бошқаруви соҳасида очиқлик ва шаффофликка асосланган самарали қарорлар қабул қилиш тизимини жорий этиш, ахборот олишда ва уларни тарқатишда журналистлар, блогерлар, мухбирлар ва бошқа ОАВ ходимларини фақат ва фақат ҳақиқатни очиқ ойдин олиб чиқишлари муҳимдир.

Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш, жиноятчиликни олдини олиш ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришда ОАВ алоҳида ўрин тутаяди. Чунки айнан ОАВ глобаллашув шароитида юртимизда кечаётган энг муҳим воқеалар, амалга ошириляётган янгиланишлар, қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни кенг ёритиш орқали давлат ва жамият ўртасида ўзига хос кўприк вазифасини бажармоқда.

Таъкидлаш лозимки, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда оммавий ахборот воситаларининг ўрни беқиёс. Жамиятдаги мавжуд муаммолардан тортиб қонун бузилишигача бўлган ҳолатларни аниқлаш ва омма эътиборига ҳавола этиш юзасидан ОАВ томонидан кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, сўнгги йилларда оммавий ахборот воситалари, айниқса, блогерлар коррупцияга қарши курашишда фаоллашганини, ҳокимликлар ва бошқа давлат органлари мансабдор шахсларининг коррупциявий қилмишлари тўлиқ фош қилинишида уларнинг ҳиссаси катта бўлганлигини кўриш мумкин.

Асосий қисм.

Ҳаётимизда учраётган муаммолар ва мураккаб масалалар, газеталар ва телевидение-радио таҳририятларига юборилган мурожаатлар ўз ечимини топмоқда. Бу ҳолат бежиз эмас, чунки Ўзбекистонда босқичма-босқич модернизациялаш ва либераллаштириш, кучли фуқаролик жамиятини барпо этиш жараёнида оммавий ахборот воситаларининг роли ошириляпти, аҳолини давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари фаолияти ҳақида ишончли ахборотлар билан таъминлашга кенг жалб этиш ва қўллаб-қувватлаш масалаларига қаратилмоқда. Маълумки, мамлакатимизда ОАВ фуқаролик жамияти институтлари тизимида алоҳида ўринга эга бўлиб, давлат ва жамият қурилиши соҳасида олиб бориляётган демократик янгиланишлар ва ислохотларнинг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Юқорида қайд этилган масалалар юзасидан жорий йилнинг 20 февраль куни Олий Мажлис Қонунчилик палатасида ташкил этилган “Юртимизда содир этиляётган

фирибгарлик жиноятининг ортиб боришини олдини олиш юзасидан аҳоли ўртасида ҳуқуқий тарғибот ўтказишда оммавий ахборот воситаларининг ролини ошириш” мавзусида амалий семинар бўлиб ўтди. Миллий ОАВ фаолиятини тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш борасида илғор демократик стандартларга мос мустаҳкам қонунчилик базаси яратилди. Ахборот соҳасида самарали бўлган бир қатор қонунлар “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги, “Журналистлик фаолиятни ҳимоя қилиш тўғрисида”ги, “Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги тўғрисида”ги, “Телекоммуникациялар тўғрисида”ги қонунлар билан бир қаторда сўнгги йилларда миллий ОАВнинг ҳуқуқ ва ваколатларини кенгайтиришга қаратилган янги қонун ҳужжатлари қабул қилинди. Ана шундай муҳим ҳужжатлардан бири юртбошимиз томонидан илгари сурилган “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни бўлди. Давлат идораларининг фуқаролар олдидаги ҳисобдорлиги бўйича конституциявий қонуннинг амалий механизмини ўзида акс эттирган ушбу қонун оммавий ахборот воситалари фаолиятининг самарадорлигини ошириш, жамиятдаги муҳим ижтимоий-сиёсий масалалар юзасидан жамоатчилик фикрини шакллантириш, аҳолини ишончли ва тезкор ахборотлар билан таъминлашнинг янги имкониятларини очиб берди.

Ички ишлар органлари профилактика хизматлари ва фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ҳамда аҳолининг ҳамкорлигини оптимallasштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш-давлат органлари томонидан домий равишда рағбатлатириб борилади. Бу эса фуқаролик жамияти институтларининг касбий фаолияти самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари фаолиятида қўлланиши мумкин бўлган ишлар конституциявий даражага тенглаштирилган қонунлар билан мустаҳкамланган.

Профилактика инспекторлари ҳуқуқбузарликлар профилактикасини қонун ва қонуности ҳужжатларда берилган ваколатлардан келиб чиқиб соҳавий хизматлар имкониятларидан унумли фойдаланган ҳолда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, олдини олиш, бартараф этиш, фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, ғайриижтимоий хулқ атворга эга бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларни аниқлаш, профилактик таъсир кўрсатиш орқали уларнинг хулқ-атворини тузатиш, фуқароларни ҳуқуқбузарликларнинг тури, содир этиш усули ва воситалари, жиноий, хавfli ва салбий оқибатлари ҳақида огохлантириш, ҳуқуқбузарликдан жабрланган ва жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларни аниқлаш ва уларнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳуқуқбузарликдан жабрланган, ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларнинг ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштирилишида кенг қўламли ишлар олиб борадилар. Мазкур фаолиятни самарали ташкил этиш мақсадида профилактика инспекторлари бугунги кунда оммавий ахборот воситалари билан яқиндан ҳамкорлик қилиши талаб этилмоқда.

Профилактика инспекторларининг оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорлигини самарали ташкил этиш нафақат жамиятда содир этилаётган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга, балки, аҳоли, айниқса, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантиришга хизмат қилади.

Хулоса.

Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда оммавий ахборот воситаларининг ўрни беқиёс, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон берадиган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш, уларни барвақт олдини олишда оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорлик қилиш жуда самарали эканлигини сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислохотлар натижаси яққол кўрсатиб турибди.

Аммо, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари томонидан жиноятларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ва ҳисобини юритиш билан боғлиқ бир қатор муаммолар мавжуд бўлиб, уларни бартараф этмай туриб керакли натижага эришиб бўлмаслиги барчамизга аён.

биринчиси, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари ўртасида ягона мақсадга эришиш яъни жиноятчиликларни олдини олиш ҳамда камайтириш учун ўзаро ҳамкорлик етарли даражада йўлга қўйилмаганлиги;

иккинчиси, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари фаолиятини тартибга солиб турувчи ва ҳамкорлигини аниқ белгилаб берувчи мукамал қонун ёки норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мавжуд эмаслиги;

учинчиси, содир этилаётган ҳуқуқбузарликларнинг статистикаси оммавий ахборот воситалари орқали аҳолига етказиб берилмаётганлиги ва латент жиноятларни етарлича очиб берилмаётганлиги;

тўртинчиси, ОАВ томонидан оммага етказилаётган янгиликлар шов-шув кўтариш мақсадида бошқа маънода яъни салбий ном билан тарқатилмоқда. Аммо ўша хабарни ичига киргандан сўнг бошқа ҳодиса ёинки воқеа ҳақидаги маълумот бўлиб чиқмоқда. Шу сабаб кўпчилик аслида ҳақиқат ёритилган янгиликларга ҳам ишонмай қолмоқдалар.

Шунингдек, оммавий ахборот воситалари ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси органлари ўртасидаги ҳамкорлик етарли даражада бўлмаганлиги сабабли ижтимоий тармоқлар орқали содир этилаётган фирибгарлик жиноятларидан жуда кўплаб фуқаролар азият чекмоқдалар. Тадқиқотлар натижасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари фаолиятини ҳамкорликда ташкил этиш ва такомиллаштириш орқали жиноятчиликларни айниқса, ҳозирги кунда оммалашаётган кибержиноятчиликни олдини олиш бўйича қўйидаги **таклифлар**ни қўлланилиши унинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади деб ҳисоблайман:

1. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар хусусан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси органлари билан ОАВ вакиллари бўлмиш муҳбирлар, журналистлар, блогерлар, ноширлар билан жойларда содир этилаётган ҳар бир содир этилган жиноятчиликдан тортиб ҳуқуқбузарликгача нима сабабдан келиб чиққани ва қандай оғир оқибатларга сабаб бўлганини ҳамда ҳар бир содир этилган ижтимоий хавfli қилмиш учун

жавобгарлик муқаррар эканлигини кенг оммага ибрат бўлиши ва шундан тийилиш кераклигини биргаликда ўзаро келишган ҳолда етказишлари керак.

2. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш мақсадида шахсларга ижтимоий, ҳуқуқий ва психологик ёрдам олиш йўллари ва усулларини кўрсатувчи Адлия, ИИО ва Соғлиқни сақлаш органларининг ягона интеграциялашган “call-center”, веб сайт ва “Telegram”, “Instagram” ижтимоий тармоқлари мавжуд бўлсада аммо амалда мақсадга эриришиш доирасидаги иш коэффиценти пастлиги ва фуқароларимизнинг бундан кўнгли тўлмай барибир ИИБ биноларига келиб ариза билан мурожаат қилиш орқали жавоб олаётганлигини барчамизга маълум. Ушбу муаммоларни олдини олиш, камайтириш учун вазирлик веб-сайтларини иш фаолиятини яхшилаш ва бу орқали аҳолига уларни қийнаётган муаммоларини масофавий тарзда ҳал этиш имкониятини яратиш.

3. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва оммавий ахборот воситалари вакилларининг ҳамкорликдаги фаолиятини самарали ташкил этиш орқали бугунги кунда авж олиб кетган ижтимоий тармоқлар орқали содир этилаётган фирибгарлик каби кибер жиноятчиликдан фуқароларни жабрланувчи бўлиб қолмасликлари учун огоҳликка чақириш.

4. Хорижий давлатлар тажрибасини таҳлил қилиш натижасида профилактика хизмати бўлинмаларининг функцияларини кенгайтириш ва оммавий ахборот воситалари вакиллари билан ҳамкорликда шуғулланадиган махсус бўлинмалар ягона электрон порталининг ишини ташкил қилиш

5. Рўйхатга олинмай қолиб кетаётган латент жиноятларни камайтириш ва қонун устуворлигини тامينлашда ОАВнинг ролини ошириш.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги 2014 йил 14 май қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2014. – № 20. – 221-м.
2. Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги 2016 йил 16 сентябрь қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2016. – № 38. – 438-м.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 апрелдаги «Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-2883-сонли Қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами.–2017.–№ 15.–247-м
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 15 февраль куни эълон қилинган—Ўзбекистон Республикаси давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг ахборот хизматлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 125-сонли қарори.